
RISCOS NA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE COM BIBLIOTECA DE CÓDIGO ABERTO

Risks in using software with an open source library

Aviner Willian Santos Brito¹

Maria Caroline dos Santos Folgosi²

Rafael Augusto Geraldo Senne³

Raul Bertolini da Cunha⁴

Adani Cusin Sacilotti⁵

RESUMO

Este estudo aborda a crescente adoção, na indústria de desenvolvimento de software, da abordagem que enfatiza o reuso de bibliotecas de programas ou aplicações open source. Apesar dos benefícios associados a essa prática, como a eficiência no desenvolvimento, observa-se que ela não está isenta de riscos. Durante o processo de desenvolvimento, há potenciais ameaças à integridade do sistema, especialmente quando os componentes são reutilizados de maneira inadequada. Este artigo tem como objetivo principal identificar e discutir a presença de código malicioso inserido na biblioteca XZ Utils, destacando a importância da verificação e validação adequadas para garantir o desempenho e a segurança do software. Os resultados obtidos revelaram um aumento na complexidade e sofisticação dos ataques, evidenciando a necessidade de uma postura mais vigilante e proativa por parte da comunidade de desenvolvedores de códigos abertos. Diante dessas constatações, sugere-se a revisão dos processos de contribuição e manutenção de projetos de código aberto como uma medida preventiva essencial.

PALAVRAS-CHAVE: Open source; Qualidade de software; Reuso de bibliotecas; XZ Utils; Código malicioso.

ABSTRACT

This study addresses the growing adoption, in the software development industry, of the approach that emphasizes the reuse of open source program libraries or applications. Despite the benefits associated with this practice, such as development efficiency, it is noted that it is not free from risks. During the development process, there are potential threats to system integrity, especially when components are inappropriately reused. This article's main objective is to identify and discuss the presence of malicious code inserted in the XZ Utils library, highlighting the importance of adequate verification and validation to guarantee the performance and security of the software. The results obtained revealed an increase in the complexity and sophistication of attacks, highlighting the need for a more vigilant and proactive stance on the part of the open source developer community. Given these findings, it is suggested to review the processes for contributing and maintaining open source projects as an essential preventive measure.

KEY-WORDS: Open source; Software quality; Reuse of libraries; XZ Utils; Malicious code.

¹ Graduando, FATEC/JD, aviner.brito@fatec.sp.gov.br

² Graduanda, FATEC/JD, maria.folgosi@fatec.sp.gov.br

³ Graduando, FATEC/JD, rafael.senne@fatec.sp.gov.br

⁴ Graduando, FATEC/JD, raul.cunha@fatec.sp.gov.br

⁵ Mestre, FATEC/JD, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/1946752186834343>

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, observa-se um aumento significativo no interesse pela adoção de softwares de código aberto, também conhecidos como open source. Este movimento tem impulsionado uma crescente demanda por discussões acerca dos riscos associados à integração de componentes open source em sistemas e produtos. Destaca-se, portanto, a necessidade iminente de examinar a responsabilidade envolvida na garantia de que tais softwares desempenhem suas funções específicas de maneira adequada e segura.

Conforme destacado por Sommerville (2011), ao desenvolver um software no contexto de um sistema, é prudente considerar a possibilidade de reutilização de softwares existentes, incluindo seus componentes, serviços ou sistemas completos. Contudo, é importante reconhecer que, no cenário dos softwares open source, o reuso de componentes desenvolvidos por terceiros pode potencialmente impactar a integridade e a estrutura do projeto. Caso o software resultante não seja submetido a uma verificação adequada, existe o risco de que vulnerabilidades permaneçam não detectadas.

Um exemplo emblemático é a vulnerabilidade CVE-2024-3094, descoberta na biblioteca de código aberto denominada XZ Utils. Esta vulnerabilidade originou-se de um código malicioso inserido na biblioteca por um de seus mantenedores, que contribuiu com o código por cerca de dois anos. Em 2023, esse mantenedor introduziu alterações no XZ Utils, incluindo uma backdoor (Akamai, 2024).

Este artigo tem como objetivo analisar o caso do CVE-2024-3094, e busca-se compreender a importância da implementação de testes de verificação e validação no desenvolvimento de software open source, além de determinar o impacto causado pela backdoor em sistemas que dependem dessa biblioteca.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Metodologia

A metodologia utilizada no presente artigo tem caráter exploratório. Deste modo, a construção do artigo e o desenvolvimento do pensamento são flexíveis, propiciando o estudo dos mais diversos aspectos relacionados ao tema e em sua maioria envolvem levantamentos bibliográficos e estudos de caso que auxiliam na compreensão.

2.2 Materiais

A qualidade de software é um conceito fundamental na engenharia de software, cuja compreensão e avaliação são complexas e multifacetadas. Pressman (2016, p. 319) delinea a qualidade de software como a satisfação de requisitos funcionais e de desempenho explicitamente declarados, juntamente com normas de desenvolvimento documentadas e características implícitas esperadas em todo software desenvolvido profissionalmente. Essa definição realça a complexidade envolvida na concepção e avaliação da qualidade em contextos de engenharia de software. Em sua atualização recente, Pressman (2021) reitera esse conceito, enfatizando que a qualidade de software resulta de uma gestão efetiva de qualidade, aplicada com o objetivo de criar um produto que não apenas atenda às necessidades declaradas, mas também agregue um valor mensurável, tanto para os desenvolvedores quanto para os usuários finais.

2.2.1 Gerenciamento da Qualidade de Software

De acordo com Sommerville (2011), o gerenciamento da qualidade de software envolve três principais preocupações. A primeira diz respeito ao âmbito organizacional, onde o foco do gerenciamento de qualidade está na implementação de ferramentas e processos organizacionais, bem como na definição de padrões que norteiam a produção de softwares de alta qualidade. Nesse contexto, a equipe responsável pelo gerenciamento de qualidade deve estabelecer os processos de desenvolvimento a serem adotados, bem como os padrões a serem seguidos, incluindo a documentação necessária, que abrange os requisitos do sistema, o projeto e o código.

A segunda preocupação é voltada para o nível de projeto, em que o gerenciamento de qualidade envolve a aplicação de processos específicos para garantir a qualidade, a verificação da conformidade com os processos planejados e a garantia de que as entregas do projeto atendam aos padrões estabelecidos.

A terceira e última preocupação também se concentra no nível de projeto, sendo que, nesse caso, o gerenciamento de qualidade deve se dedicar à elaboração de um plano de qualidade, o qual estabelece as metas de qualidade para o projeto e define os processos e padrões que serão utilizados.

A qualidade do processo de desenvolvimento de software é extremamente importante para garantir a qualidade do produto.

A Norma ABNT NBR ISO 9001 delinea os princípios fundamentais da qualidade, descreve os processos genéricos de garantia de qualidade e estabelece os padrões organizacionais, além dos procedimentos que necessitam de definição. Esses procedimentos devem ser registrados em um

manual de qualidade da instituição, o qual especifica os dados dos processos a serem coletados e mantidos.

Ela emprega a abordagem de processo, que incorpora o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) e a mentalidade de risco, habilitando uma organização a assegurar que seus processos tenham recursos suficientes e sejam gerenciados adequadamente, e que as oportunidades para melhoria sejam identificadas e as ações tomadas.

A Estrutura da Norma ISO 9001:2015 no Ciclo PDCA é representada na Figura 1.

Figura 1: Representação da Estrutura da Norma ISO 9001:2015 no Ciclo PDCA.

Fonte: Adaptada de ABNT NBR ISO 9001 (2015).

Na Norma ISO 9001, o ciclo PDCA pode ser resumidamente descrito como:

- Plan (planejar) – estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e os recursos necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos dos clientes e com as políticas da organização;
- Do (fazer) – implementar o que foi planejado;
- Check (checar) – monitorar e, onde aplicável, medir os processos e os produtos e serviços resultantes em relação a políticas, objetivos e requisitos, e reportar os resultados;
- Act (agir) – executar ações para melhorar desempenho, conforme necessário.

A certificação da Norma ISO 9001 atesta que a organização implementou procedimentos de gestão da qualidade e os segue rigorosamente. Contudo, a obtenção desta certificação não necessariamente indica que as empresas seguem as melhores práticas de desenvolvimento de software ou que seus processos resultam em software de alta qualidade. A ISO 9001 define qualidade como conformidade aos padrões estabelecidos, sem necessariamente considerar a qualidade percebida pelos usuários do software.

Os métodos ágeis, caracterizados pela execução rápida e interativa do desenvolvimento de software em detrimento da extensa documentação, diferem significativamente dos processos formais de qualidade delineados na Norma ISO 9001. Apesar dos esforços realizados para conciliar essas abordagens, como observado por Stålhane e Hanssen (2008), a comunidade de desenvolvimento ágil tende a rejeitar o que percebem como excessiva burocracia associada à conformidade com normas. Como resultado, organizações que adotam métodos ágeis geralmente não priorizam a certificação ISO 9001.

2.2.2 Verificação e Validação de Software

O delineamento apresentado por Pressman (2021) sobre o teste de software como parte integrante do conceito de verificação e validação ressalta a importância desses processos na garantia da qualidade do software. A distinção entre verificação e validação oferece uma estrutura clara para a compreensão e execução dessas atividades fundamentais no ciclo de desenvolvimento de software. Enquanto a verificação se concentra na conformidade do software com as especificações funcionais enquanto a validação assegura que o produto atenda aos requisitos estabelecidos pelo cliente, refletindo assim sua utilidade e adequação ao propósito pretendido.

2.2.3 Reuso De Software

A prática de reutilização de software fundamenta-se na utilização de conceitos, produtos ou soluções previamente concebidos ou adquiridos, com o propósito de subsidiar a criação de um novo software, visando aprimorar significativamente a qualidade e a eficiência produtiva. Ao reutilizar partes de sistemas desenvolvidos anteriormente, como especificações, módulos de projeto, arquitetura e código fonte, os desenvolvedores podem agilizar o processo de construção de novos sistemas, promovendo a padronização e a consistência. O termo "reuso" abrange uma variedade de técnicas empregadas, desde a fase inicial de modelagem de um projeto até a etapa de implementação.

A disponibilidade de software reusáveis foi avaliada por Sommerville (2011, p. 296) na

afirmação de que:

[...] A disponibilidade de software reusáveis tem aumentado significativamente. O movimento open source significa que existe uma enorme base de código reusável disponível a baixos custos. Isso pode dar-se na forma de bibliotecas de programas ou aplicações inteiras. [...] A engenharia de software baseada em reuso é uma abordagem de desenvolvimento que tenta maximizar o reuso de softwares existentes. As unidades de software reusadas podem ser de tamanhos radicalmente diferentes (SOMMERVILLE, 2011, p. 296).

Uma das principais vantagens no reuso de software é a economia financeira, além de maior confiabilidade, redução do risco no processo, utilização eficiente de especialistas, conformidade com padrões e desenvolvimento acelerado.

Por outro lado, há diversas desvantagens associadas ao reuso, tais como os custos de manutenção mais elevados, a ausência de ferramentas de suporte adequadas, a resistência à adoção de soluções externas ("síndrome de 'não inventado aqui'"), a necessidade de criar, manter e utilizar uma biblioteca de componentes, além dos desafios de localizar, compreender e adaptar os componentes reutilizáveis.

A reutilização de softwares ou bibliotecas requer a adaptação dos processos de desenvolvimento a fim de garantir a eficácia dessa prática. Isso inclui a necessidade de um estágio de refinamento dos requisitos, no qual estes são ajustados para incorporar as particularidades do software disponível reutilizado.

Sommerville (2011) ressalta a importância do reuso de planejamento, reconhecido há anos em contextos no Japão, onde o reuso é considerado parte integrante da abordagem japonesa para o desenvolvimento de software e a importância de compartilhar conhecimentos e melhores práticas no campo do desenvolvimento de software, contribuindo para a disseminação e adoção de estratégias eficazes de reuso em toda a indústria.

A prática da reutilização de componentes resulta na retenção do conhecimento dentro da empresa, conferindo-lhe uma vantagem competitiva ao capacitar a realização de projetos de alta qualidade dentro dos prazos estabelecidos e com custos reduzidos. A incorporação de componentes reutilizados em um software contribui para uma estrutura mais flexível, facilitando sua manutenção e evolução ao longo do tempo.

O Quadro 1 ilustra as principais vantagens e desvantagens na utilização do reuso de software dentro das organizações.

Quadro 1: Vantagens e desvantagens do reuso do software.

Vantagens do reuso de software:	Desvantagens do reuso de software:
Confiança aumentada	Maiores custos de manutenção
Redução do risco de processo	Falta de ferramentas de suporte
Uso eficaz de especialistas	Síndrome do “não inventado aqui”
Conformidade com padrões	Criação, manutenção e uso de uma biblioteca de componentes
Desenvolvimento acelerado	Encontrar, compreender e adaptar componentes reusáveis

Fonte: Autoria própria (2024).

O reuso de software é uma prática que pode ser aplicada em uma variedade de níveis, abrangendo desde funções básicas até aplicações de alta complexidade. Ao adotar essa estratégia, as organizações podem otimizar o desenvolvimento de software, reduzindo custos, tempo e esforço envolvidos na criação de novos sistemas.

A existência de normas estabelecidas para componentes reutilizáveis desempenha um papel crucial na simplificação e na padronização desse processo. Essas normas proporcionam diretrizes claras e específicas para o desenvolvimento, documentação e implementação de componentes reutilizáveis, o que facilita sua integração em novos projetos. Esta relação é apresentada na Figura 2 com as possíveis abordagens para a implementação do reuso de software.

Figura 2: Panorama do reuso.

Fonte: Sommerville (2011).

Para a condução deste estudo, o escopo do trabalho consiste em uma análise na biblioteca de código aberto XZ Utils e a sua biblioteca subjacente liblz, em sua versão 5.6.0.

O enfoque central da pesquisa reside na identificação de um código malicioso, que foi inserido na biblioteca por um dos seus mantenedores e levantar uma discussão se as bibliotecas de código

aberto, executam a sua função destinada e atendem as expectativas de segurança dos usuários finais.

Uma biblioteca, descrita por COODESH (2021), são programas organizados para que o usuário possa usá-lo como complemento de seus próprios programas, não tendo assim a necessidade de seu desenvolvimento.

Já um software de código aberto ou “Open Source”, como apresentado em LOCAWEB (2022), é um programa do qual qualquer pessoa pode acessar, utilizar, modificar e redistribuir sem necessidade de permissão e em certos casos gratuitamente.

Segundo Akamai (2024), XZ Utils, juntamente com sua biblioteca subjacente liblzma, são projetos de código aberto que implementam a compactação e descompactação de dados. A aplicação está incluída em muitas distribuições Linux, sendo localizada disponível no site GitHub.

Por UNITINS (2024), a compactação de dados é uma série de técnicas aplicadas para que eles ocupem um menor espaço, ao seu armazenamento.

Segundo Freund (2024), o responsável pelo ataque, sob o nome de Jia Tan, contribuiu para o projeto, abrindo solicitações para várias correções de bugs e melhorias, algo comum no mundo do código aberto, e por quase dois anos permaneceu até ganhar a confiança suficiente para ser nomeado mantenedor.

Usando contas falsas para inúmeros pedidos de recursos e reclamações e assim forçar a necessidade da entrada de um outro mantenedor, em 2023 introduziu muitas mudanças na atualização 5.6.0 e dentre as mudanças as modificações para acesso remoto.

O programa malicioso realizando a invasão, conhecido como Backdoor, estava realizando alterações enquanto a biblioteca funcionava, assim um recurso de segurança usado para restringir privilégios de processo, é desativado pelo backdoor.

A execução do backdoor depende de vários estágios e permite a execução remota de código.

De acordo com RedHat (2024) esta vulnerabilidade foi identificada nos pacotes distribuídos no Fedora 41 e no Fedora Rawhide, parte do ecossistema da Red Hat Network. Importante ressaltar que nenhuma versão do Red Hat Enterprise Linux (RHEL) foi afetada.

3 RESULTADOS

Segundo Akamai (2024), a prática de inserir backdoors em programas destinados a garantir o acesso seguro em sistemas vulneráveis possibilita a execução remota de códigos. Em estudo conduzido pela CLOUDFLARE (2024), foi demonstrado que o SSH, como protocolo de rede criptografado, é empregado para a transmissão segura de informações pela internet, protegendo os

dados de leitura não autorizada.

Conforme explicado por Akamai (2024), máquinas que disponibilizam o SSH na internet e possuem pacotes vulneráveis estão sujeitas a possíveis comprometimentos. A detecção de backdoors levanta diversas preocupações, especialmente quanto à duração de sua atividade não identificada e às implicações caso tenham sido introduzidos anteriormente.

De acordo com REDHAT (2024), a inserção maliciosa estava presente apenas nos downloads das versões 5.6.0 e 5.6.1 da biblioteca XZ e não fazia parte do repositório público do GitHub. Sem os comandos apropriados implementados pelo usuário, o código malicioso era acionado permanecendo inativo. Embora projetado para comprometer os protocolos de segurança do SSH, o backdoor não estava intrínseco a eles, sendo possível detê-lo após sua descoberta.

A vulnerabilidade em questão foi catalogada como CVE-2024-3094 e sua identificação não apenas traz alívio ao garantir que foi detectada, mas também dá início ao processo de estudos e desenvolvimentos para sua mitigação no menor prazo possível, reduzindo seus impactos, especialmente para as organizações corporativas. Uma das boas práticas recomendadas é verificar o sistema operacional para analisar a versão do XZ e identificar se está sujeita a vulnerabilidades. Neste sentido, é sugerido o uso do comando "xz --version" para obter informações precisas sobre a versão instalada, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3: Verificação do Sistema Operacional para a análise da versão XZ.

```
$ xz --version
xz (XZ Utils) 5.2.5
liblzma 5.2.5
$ |
```

Fonte: Autoria própria (2024).

No exemplo em questão, observa-se que a versão atualmente empregada é anterior àquela que contém a vulnerabilidade objeto de estudo. Caso seja necessário, é viável conduzir uma verificação adicional quanto à presença de infecções no sistema por meio de scripts disponibilizados no Openwall, conforme exemplificado na Figura 4 abaixo.

Figura 4: Verificação do Sistema através de scripts publicados no Openwall.

```
#!/bin/bash

set -eu

# find path to libzma used by sshd
path="$(ldd $(which sshd) | grep libzma | grep -o '[^ ]*')"

# does it even exist?
if [ "$path" == "" ]
then
    echo probably not vulnerable
    exit
fi

# check for function signature
if hexdump -ve '1/1 "%2x"' "$path" | grep -q
f30f1efa554889f54c89ce5389fb81e700000804883ec28488954241848894c2410
then
    echo probably vulnerable
else
    echo probably not vulnerable
fi
```

Fonte: Autoria própria (2024).

Neste contexto, é viável identificar uma vulnerabilidade com potencial considerável de causar danos, uma vez que viabiliza a realização da autenticação via SSH para obtenção de acesso não autorizado e a execução de códigos e comandos. Tais possibilidades conferem ao atacante a oportunidade de efetuar alterações em vários níveis do sistema ou do serviço, incluindo a modificação de usuários, nomes, exploração de outras vulnerabilidades através das portas existentes e até mesmo a interrupção de serviços em execução no sistema.

Conforme indicado pelo site TECNOBLOG (2024), a lista de Vulnerabilidades e Exposições Comuns (CVE, na sigla em inglês) é uma fonte pública que documenta falhas de segurança. Segundo a REDHAT (2024), a padronização proporcionada pela exposição dessas vulnerabilidades no CVE possibilita uma abordagem unificada voltada para a contínua evolução e melhoria da qualidade dos softwares. Essa padronização permite que equipes de segurança de grandes corporações, como as de telecomunicações, resolvam as falhas identificadas antes que elas possam gerar danos significativos.

4 DISCUSSÃO

A complexidade e a obscuridade dessa vulnerabilidade ressaltam a necessidade de vigilância contínua no desenvolvimento, manutenção e testes de softwares de código aberto, com especial ênfase na segurança e integridade dos processos. De acordo com Akamai (2024), a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA) recomenda o downgrade para uma versão não comprometida, especificamente a versão 5.4.6. Para verificar a versão do XZ Utils ou liblzma em sistemas, é possível consultar o Akamai Guardicore Segmentation Insight, que identifica instâncias da biblioteca liblzma.

A detecção de comportamentos anômalos pode ser realizada por meio do rastreamento de processos, uma vez que o backdoor executa comandos no sistema, não se limitando à autenticação. Anomalias podem ser identificadas quando comandos maliciosos são executados por processos em camadas de segurança adicionais, como o daemon SSH ou o sshd, ao invés do processo de proteção padrão durante o logon.

Conforme PRONNUS (2024), camadas de segurança são mecanismos de proteção implementados nas redes de comunicação. Como destacado por Akamai (2024), análises sugerem que a adição da chave "yolAbejyiejvvnup-EvjtgvsH5okmkAvjj" ao ambiente do sistema pode neutralizar o backdoor.

A primeira questão investigada por este estudo foi a natureza e o impacto do backdoor identificado. De forma geral, entende-se que a presença de backdoors em bibliotecas amplamente utilizadas representa um risco significativo para a segurança cibernética. Assim, é razoável supor que exista uma correlação entre a gestão de projetos de código aberto e a necessidade de implementar mecanismos de segurança mais robustos.

Os resultados obtidos indicaram um aumento na complexidade e sofisticação dos ataques cibernéticos. Nesse cenário, sugere-se que a comunidade de código aberto adote uma postura mais vigilante e proativa em relação à segurança de suas bibliotecas.

Diversas aplicações práticas podem ser extraídas deste estudo. Primeiramente, destaca-se a importância de vigilância constante e auditorias de segurança regulares em projetos de código aberto. Contudo, uma limitação deste estudo reside em sua abordagem focada em uma vulnerabilidade específica. Ao concentrar-se exclusivamente na análise da CVE-2024-3094, o estudo não aborda outras ameaças potenciais. O escopo restrito da investigação impossibilitou uma avaliação abrangente das diversas bibliotecas de código aberto. Portanto, mais pesquisas são necessárias para avaliar a eficácia de diferentes estratégias de segurança em distintos contextos de código aberto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segurança em bibliotecas de código aberto é um tema de crescente relevância, conforme discutido na literatura especializada. O objetivo principal deste estudo foi identificar e analisar a vulnerabilidade CVE-2024-3094 presente na biblioteca XZ Utils. Uma abordagem potencial para assegurar a continuidade do uso seguro de bibliotecas públicas envolve a verificação de seu conteúdo por agentes responsáveis, juntamente com a implementação de uma gestão de código que minimize as possibilidades de acesso a áreas do sistema onde o uso não é permitido.

Uma das implicações derivadas deste estudo é a necessidade de revisar os processos de contribuição e manutenção em projetos de código aberto. A pesquisa expande a compreensão sobre as vulnerabilidades presentes em bibliotecas de código aberto, oferecendo uma base sólida para investigações futuras sobre segurança cibernética. Além disso, ela fornece um marco para explorar métodos eficazes de detecção e prevenção de backdoors.

REFERÊNCIAS

AKAMAI, X. Z. **Utils Backdoor — Everything You Need to Know, and What You Can Do**. Disponível em: <https://www.akamai.com/blog/security-research/critical-linux-backdoor-xz-utils-discovered-what-to-know>. Acessado em: Abr. 2024.

CLOUDFLARE. **O que é SSH?**. Protocolo Secure Shell (SSH). 2024. Disponível em: <https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/access-management/what-is-ssh/>. Acessado em: Maio. 2024.

COODESH. **O que é biblioteca?** [O que é biblioteca]. 2022. Disponível em: <https://coodesh.com/blog/dicionario/o-que-e-biblioteca/>. Acessado em: Maio. 2024.

DEMARCO, T.; LISTER, T. **PEOPLEWARE**. Local de publicação: Dorset House, 1998.

GLASS, Robert L.. **Defining Quality Intuitively**. IEEE Software 1998 Annual Index, IEEE Software, Vol. 15, maio-junho 1998. Disponível em: <https://staging.computer.org/csdl/magazine/so/1998/06/s6114/13rRUy2YLQZ>. Acessado em: Maio. 2024.

FREUND, Andres. **Backdoor in upstream xz/liblzma leading to ssh server compromise**. 2024. Disponível em: <https://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/03/29/4>. Acessado em: Abr. 2024.

LOCAWEB. **Saiba as diferenças nos tipos de softwares, códigos e suas licenças**. 2022. Disponível em: <https://www.locaweb.com.br/blog/temas/codigo-aberto/codigo-aberto-codigo-fechado/>. Acessado em: Maio. 2024.

REDHAT. **CVE-2024-3094**. 2024. Disponível em: <https://access.redhat.com/security/cve/CVE2024-3094>. Acessado em: Abr. 2024.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, ISBN 978-85-8055-533-2. 2016.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. [tradução: Francisco Araújo da Costa; revisão técnica: Reginaldo Arakaki, Júlio Arakaki, Renato Manzan de Andrade]. – 9.ed.– Porto Alegre: AMGH,2021. E-pub. Editado também como livro impresso em 2021.ISBN 978-65-5804-011-8.

PRONNUS. **A importância das múltiplas camadas de segurança para a infraestrutura de TI da sua empresa**. 2022. Disponível em: <https://www.pronnus.com.br/blog/a-importancia-das-multiplas-camadas-de-seguranca-para-a-infraestrutura-de-ti-da-sua-empresa/>. Acessado em: Maio. 2024.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. tradução Ivan Bosnic e Kalinka G. de O. Gonçalves; revisão técnica Kechi Hirama. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, ISBN 978-85-7936-108-1. 2011.

STÁLHANE, T.; HANSEN, G. K. **The application of ISO 9001 to agile software development**. *In: PROFES, 2008, Monte Porzio Catone, Italy. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 2008. P. 371-385. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/221219267_The_Application_of_ISO_9001_to_Agile_Software_Development. Acessado em: Maio. 2024.*

TECNOBLOG. **O que é CVE?** [Exposição e Vulnerabilidades]. 2024. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-cve-exposicao-e-vulnerabilidades/>. Acessado em: Maio. 2024.

UNITINS. **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**. 3º Período. Aula 6: Estrutura de Dados. 2024. Disponível em: https://www2.unitins.br/BibliotecaMidia/Files/Documento/AVA_6336829850824-88750aula_6.pdf. Acessado em: Maio. 2024.